

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Eesti mahe- ja tavapõllumajandustootjate hinnangud oma mullakvaliteedile

Mahepõllumajandus saab kaasa aidata mulla tervise ja mulla kvaliteedi parandamisele – need on teemad, millele keskendutakse EL-i mulla strateegias, kuna senised maaharimisviisid EL-is on põhjustanud muldade degradeerumist. Eesti on üks riikidest, kus mahepõllumajanduse osakaal on viimase kümne aasta jooksul kiiresti kasvanud, jõudes 2021. aastaks 23%-ni. Samas pole piisavalt tähelepanu pööratud küsimusele, kuidas mahe- või tavapõllumajandusliku tootmise valik on seotud tootjate arusaamadega oma mulla kvaliteedist ja põllukultuuride valikuga.

Analüüsima, milline on seos põllumajandustootjate põllukultuuride kasvatamisvaliku otsuste, rohumaa kasutuse ja tootjate arvamuste vahel oma põllumaa mulla kvaliteedi kohta erinevates põllumajanduslikes tootmistüüpides, uurisime projekti SoildiverAgro raames 276 Eesti põllumajandustootjate küsitlusega kogutud andmeid. Uuringule vastanud tootjatest kolmandik olid mahetootjad.

Küsitluse tulemused näitasid, et 42% tava- ja 27% mahepõllumajandustootjatest hindasid oma mulla kvaliteeti heaks või väga heaks. Kõige sagedasem vastus oli, et mulla kvaliteet on rahuldav (49% tava- ja 60% mahepõllumajandustootjatest). Regressioonanalüüs näitas seost kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja mulla kvaliteedi hinnangute vahel. Põllumajandustootjad, kes kasvasid nisu, andsid oma mulla kvaliteedile madalamaid hinnanguid. Samas tootjad, kes kasvasid rapsi, hindasid oma mulla kvaliteeti kõrgemaks nii mahe- kui tavapõllumajandustootmises, demonstreerides, et mulla kvaliteedi on üks tegur, mis mõjutab tootmisotsuseid. Analüüs ei näidanud olulist seost mulla kvaliteedi hinnangute ning põllumaade rohumaaadeks muutmise vahel.

1. Maheterviljapõlv peale saagikoristust; SoilDiverAgro juhtumisuuring nr CS12, Eesti, nemoraal piirkond. Foto: Shanskiy, M.

VÖTMESÕNAD

Mulla harimine, küsitlus, mahepõllumajandus

AUTORID

Olha Aleksandrova, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.